

3OT BA TIZIMLARNING NOQULAY STRESS SHAROITLARDA OLINGAN F1 AVLODINING PILLA MAHSULDORLIGI KO'RSATKICHLARI

Sh.R.Umarov¹, A.N.Batirova²

¹q.x.f.d., Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori, ²q.x.f.d. (PhD) Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386621>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut ipak qurtining Marvarid, Go'zal, Ipakchi 1 va Ipakchi 2 zotlariga ozuqa tanqisligi, haroratga rioya qilmaslik va qurtlarni zich boqish kabi stress omillarining ta'siri, ularning pilla vazni, pilla qobig'i vazni hamda ipakchanlik ko'rsatkichlariga ta'siri tahliliy o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tut ipak qurti, zot va duragaylar, urug'chilik, tashqi muhit omillari, harorat, namlik, pilla vazni, pilla qobig'i vazni, ipakchanlik.

Аннотация. В данной статье аналитически изучено влияние стрессовых факторов, таких как недостаток корма, несоблюдение температурного режима и нехватка корма на массу кокона, массу оболочки кокона и показатели шелконосности шелкопряда пород Марварид, Гузал, Ипакчи 1 и Ипакчи 2.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, породы и гибриды, продуктивность, факторы внешней среды, температура, влажность, масса кокона, масса оболочки кокона, шелконосность.

Abstract. This article analytically studies the influence of stress factors such as lack of feed, non-compliance with the temperature regime and shortage of feed on the cocoon weight, cocoon shell weight and silk production indicators of the Marvarid, Guzal, Ipakchi 1 and Ipakchi 2 silkworm breeds.

Keywords: mulberry silkworm, breeds and hybrids, productivity, environmental factors, temperature, humidity, cocoon weight, cocoon shell weight, silk production.

Tut ipak qurtining turli stress omillarga mos chidamlilik xususiyati yuqori darajada bo'lgan zot va tizimlarini yaratish borasida seleksion tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda mamlakatimizda 2-3 marotaba takroriy qurt boqishlari amalga oshirib kelinayotgan bir vaqtda qurt boquvchi fermer xo'jaliklari va kasanachilarga tarqatilayotgan sanoatbop urug'lar asosan xorijiy davlatlardan olib kelinmoqda. Shundan kelib chiqib, respublikamiz naslchilik va urug'chilik korxonalarida tut ipak qurtining yuqori mahsuldor va texnologik xususiyatlari bo'yicha raqobatbardosh yangi zotlari va ular ishtirokidagi sanoatbop duragay tuxumlarini yetishtirishni yo'lga qo'yish talab etiladi. Mavjud seleksiya imkoniyatlardan oqilona foydalanish orqali mamlakatimizning o'ziga xos keskin kontinental iqlim sharoitiga hamda qurt boqish davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan stress faktorlarga chidamli bo'lgan va shu bilan birga yuqori texnologik ko'rsatkichlarga ega zotlar yaratish mumkin.

Mamlakatimizning o'ziga xos iqlim sharoitiga mos zot va duragaylarni yaratish, turli texnologiyalarni qo'llash borasida bir qator olimlar ilmiy tadqiqotlar olib boriganlar. [1] va boshqa mualliflarning ishlarida ipak qurtlari mahsuldorlik xususiyatlarini tashqi muhit sharoitida o'zgarishi va ularni boshqarish mumkinligi ta'kidlanadi, shuningdek, [2] o'zining ko'p yillik

tajribalari asosida ipak qurtini boqish davrida hech qachon kun davomida qurtxonadagi harorat bir tekis bo'lmashligini e'tirof etadi. Ammo, haroratni me'yoridan 2-3⁰C pasayishi yoki ko'payishi qurtlarning mahsuldorlik belgilariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. XXR ning ipakchiligi jahonda yetakchiligi sir emas. Ushbu davlatning tadqiqotchilari [3] ikki xil yo'nalishda olib borgan tadqiqotlarida, ya'ni haroratni kritik darajada ta'sir ettirish va turli viruslar bilan zararlantirib, seleksion material orasidan stresslarga chidamli shakllarni tanlash ishlari amalga oshirildi. Seleksion material orasida issiqlik faktoriga va virusga chidamlilik xususiyatlarini namoyon etgan genotiplar molekulyar genetik tadqiqotlarga yo'l ochib berdi hamda [4] Yaponiyaga qilgan ilmiy-amaliy safari natijalari bayon etilgan hisobotda kichik yoshlardagi qurtlar uchun harorat birmuncha yuqori 27-28⁰C, katta yoshdagi qurtlar uchun 25-26⁰C, qurt boqishning barcha davrlarida havoning nisbiy namligi 80-90% bo'lishini yozadilar.

Tadqiqot materiali va uslubiyati. Tut ipak qurtining ozuqa miqdori, qurt boqish davridagi havo harorati va namlik darajasi kabi paratipik omillar me'yordan cheklangan sharoitga moslanuvchanlik xususiyatlarini tadqiq etish uchun Ipakchilik ITI ning "Tut ipak qurti naslchiligi" laboratoriyasida yaratilgan zot va tizimlardan foydalanildi. Bular Go'zal, Marvarid, Ipakchi 1, Ipakchi 2 zotlari va Liniya 27, Liniya 28 tizimlari.

2020 yilda tajribalarda qatnashayotgan zot va tizimlarning boshlang'ich tuxum quymalari tanlab olindi. Har bir zot va tizim bo'yicha 20-30 tadan tuxum quymalarining reproduktiv belgilari tahlil qilindi va eng yuqori natijalarni namoyon etgan oilalar nasl uchun tanlab olindi. Bahorgi qurt boqish mavsumida zot va tizimlar 3 tadan tajriba va qiyoslovchi variantlarda parvarishlandi. Har bir variant doirasida jonlanish, hayotchanlik, pilla mahsuldorligi va pillalardan kapalaklar chiqishi bo'yicha seleksiya ishlari amalga oshirildi.

Yuqorida keltirilgan tartibda tajriba variantlarida tanlash ishlari amalga oshirildi. Seleksion belgilarining (S) seleksiya differensial, (R) tanlash intensivligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Zot va tizimlarning pilla mahsuldorligi ko'p jihatdan tashqi muhitning omillariga bog'liq. Ularning fenotipda namoyon bo'lishida ipak qurtlariga berilayotgan tut barglarini miqdori, hajmi va gigrotermik sharoitlar katta ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqib, seleksion materialni noqulay sharoitlarga moslashuvini tadqiq etish, ya'ni ozuqa tanqisligi va yetarlicha havo harorati va qurt boqish maydoni bo'lmagan sharoitda zot va tizimlar populyatsiyasining javob reaksiyasi hamda shu stress sharoitlarda pilla mahsuldorlik belgilari bo'yicha qaysi zotlar chidamliroq ekanini aniqlash ushbu tajribalarning maqsadi hisoblanadi.

2020 yilgi qurt boqish mavsumida turli noqulay sharoitlarda parvarishlanib olingan pillalarning tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Zot va tizimlarning stress holatda parvarishlangan populyatsiyalarida pilla mahsuldorlik ko'rsatkichlari (2018 y.).

Tajriba variantlari	Pilla vazni, g		Pilla qobig'i vazni, mg		Ipakchanlik, %	
	$\bar{X} \pm S_x, \%$	qiyosl nis-n, %	$\bar{X} \pm S_x, \%$	qiyosl nis-n, %	$\bar{X} \pm S_x, \%$	qiyosl nis-n, %
1	2	3	4	5	6	7
Marvarid F₁						
Ozuqa tanqisligi	1,75±0,094	76,1	437±16,6	79,6	25,1±0,75	105,0

Temperaturaga rioya qilmaslik	2,38±0,044	10,3,0	500±0,00	91,1	21,1±0,40	88,3
Qurtlarni zich boqish	1,98±0,061	86,1	433±0,00	78,9	21,9±0,70	91,6
Qiyoslovchi (norma)	2,30±0,032	100,0	549±16,0	100,0	23,9±0,44	100,0
Go'zal F₁						
Ozuqa tanqisligi	1,67±0,048	75,6	393±4,68	76,0	23,5±0,90	100,4
Temperaturaga rioya qilmaslik	2,17±0,029	97,7	467±0,00	90,3	21,5±0,32	91,9
Qurtlarni zich boqish	1,94±0,059	87,8	429±15,0	83,0	22,2±0,17	94,9
Qiyoslovchi (norma)	2,21±0,023	100,0	517±8,6	100,0	23,4±0,59	100,0
Ipakchi 1 F₁						
Ozuqa tanqisligi	1,70±0,014	97,1	376±1,0	92,6	22,1±0,14	95,3
Temperaturaga rioya qilmaslik	2,12±0,061	121,1	445±14,7	109,6	20,9±0,45	90,5
1	2	3	4	5	6	7
Qurtlarni zich boqish	1,76±0,030	100,6	349±12,4	86,0	19,8±0,37	85,3
Qiyoslovchi (norma)	1,75±0,056	100,0	406±5,7	100,0	23,2±0,52	100,0
Ipakchi 2 F₁						
Ozuqa tanqisligi	1,77±0,006	93,9	391±1,0	92,4	22,1±0,04	94,4
Temperaturaga rioya qilmaslik	2,20±0,064	121,5	461±15,0	109,0	21,0±0,67	89,7
1	2	3	4	5	6	7
Qurtlarni zich boqish	1,86±0,088	102,8	390±38,5	92,2	20,9±1,10	89,3
Qiyoslovchi (norma)	1,81±0,088	100,0	423±19,9	100,0	23,4±0,75	100,0
Liniya 27 F₁						
Ozuqa tanqisligi	1,36±0,034	87,7	311±11,0	72,5	22,9±0,80	83,0
Temperaturaga rioya qilmaslik	1,57±0,200	101,3	378±5,7	88,1	24,1±0,39	87,3
Qurtlarni zich boqish	1,47±0,017	94,8	342±1,2	79,7	23,3±0,20	84,4
Qiyoslovchi (norma)	1,55±0,023	100,0	429±5,9	100,0	27,6±0,14	100,0
Liniya 28 F₁						
Ozuqa tanqisligi	1,29±0,023	87,8	298±15,5	76,2	23,0±1,16	86,5
Temperaturaga	1,70±0,045	115,6	417±9,5	106,6	24,5±0,18	92,1

rioya qilmaslik						
Qurtlarni zich boqish	1,48±0,025	101,4	350±9,8	89,5	23,6±0,84	88,7
Qiyoslovchi (norma)	1,47±0,017	100,0	391±7,85	100,0	26,6±0,27	100,0

1-jadvaldagi olingan natijalar ma'lumotlariga ko'ra ayrim zotlar noqulay sharoitlarda ham o'zlarini optimal pilla vaznini saqlab qolganini ko'rsatdi. Marvarid, Go'zal va Liniya 28 tizimlarining uchta stress sharoitlarda parvarishlangan populyatsiyalarida qiyoslovchi normal shart-sharoitlarda parvarishlangan variantga nisbatan pilla vazni pasayishi kuzatilgan. Bu pasayish qiyoslovchiga (100%) nisbatan variantlar bo'yicha 76,1-99,5% ni tashkil etdi.

Pilla qobig'i vazni bo'yicha Ipakchi 2 zoti va Liniya 28 tizimining temperatura rejimiga riya qilmaslik tajriba variantida qiyoslovchiga nisbatan bu ko'rsatkich 106,6-109,0%, xattoki undan ham, yuqoriroq natija aniqlandi.

Pillalarning ipakchanlik ko'rsatkichi tahlili shuni ko'rsatdiki, Marvarid zotining ozuqa tanqisligi variantidan boshqa hamma zotlarni tajriba variantida pillalar ipakchanligi me'yorda parvarishlangan populyatsiyaga nisbatan past darajada namoyon bo'ldi. Sezilarli darajada pasayish Liniya 27 tizimida kuzatildi (83,0-87,3%).

Demak, zot va tizimlarning noqulay sharoitlarga bo'lgan javob reaksiyasi turlicha bo'lishi, xatto ayrim hollarda me'yordagi shart-sharoitlardan ham yuqoriroq ko'rsatkichlarni ko'rsatishi tajriba natijalarida aniqlandi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Хомидий Х.С., Умаров Ш.Р. Исследование качества листа шелковицы на биологические показатели гусениц и технологические параметры коконов тутового шелкопряда.. //Сб: Ўзбекистон ипакчиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. – Тошкент, 2001. 60-64-б.
2. Насириллаев У.Н., Жуманов У. Пиллакорларга маслахатларимиз. //“Меҳнат” нашриёти, 1992. 18-28 б.
3. Guo H., Liang Jiang, Qingyou Xia. Selection of reference genes for analysis of stress responsive genes after challenge with viruses and temperature changes in the silkworm *Bombyx mori*. //Mol. Genet. Genomics, 2016. 291: - P. 999-1004.
4. Насириллаев У.Н., Мухамеджанов Р.И. Современное состояние шелководства в Японии (обзор). – Ташкент, 1977. - С. 15.